

EKONOMIKALIQ HÁM SOCIALLIQ GEOGRAFIYA PÁNLERDI OQÍTÍWDA INTERAKTIV METODLARDAN PAYDALANIW

Tolepov Ernazar Tangatar uli

*Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı “Geografiya oqıtıw metodikası” kafedrası assistent oqıtıwshısı
ernazartolepov19902000@gmail.com*

Genjemuratova Uldawlet Turdimurat qızı

*Bozataw rayonu №5-sanlı mektebi geografiya páni oqıtıwshısı
genjemuratovau1920@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15183247>

Házirgi kúnde mámleketimiz tárepinen jaslarımızǵa tálim hám tárbiya beriwge ayırıqsha itibar qaratılıp kelinmekte. Sabaq dawamında aldınǵı pedagogikalıq texnologiyalar hám metodlardı qollaw hám shólkemlestiriw oqıtıwshıdan tek ǵana shuqır bilim emes, bálki pedagogikalıq sheberlikke iye bolıwın, sabaq beriwdiń túrli metodların biliwdi hám de óz ústinde tınbay islewdi, izleniwdi talap etedi. Mámleketimizdiń barlıq mekteplerinde óz jumısın alıp barıp atırǵan oqıtıwshılar zamanagóy oqıtıw metodların basqıshpa-basqısh jaratıp, sabaqlardı shólkemlestiriwde hár qıylı interaktiv metodlardan paydalanıp kelmekte.

L.N.Vavilova, T.S.Panina interaktiv oqıtıw metodlarınıń funkciyaları boyınsha úsh toparǵa ajıratadı: tartıslı (dialoglı, gruppá talqılawı, ámeliyattaǵı jaǵdaylardı analizlew); oyınlı (didaktikalıq hám dóretiwshilik oyınları, sonday-aq biznes hám rol oynaw, shólkemlestirilgen hám iskerlik oyınları); treningli (kommunikativli treningler, sezgirlik treningleri) [1].

Oqıtıwdıń zamanagóy metodların qollaw oqıtıw procesinde joqarı nátiyjelilikke erisiwge alıp keledi. Bul metodlardı hár bir sabaqtıń didaktikalıq wazıypasınan kelip shıǵıp tańlaw maqsetke muwapıq boladı. Dástúriy sabaq túrin saqlap qalǵan halda onı bilim alıwshılar iskerligin aktivlestiretuǵın hár túrli metodlar menen bayıtıw, bilim alıwshılardıń ózlestiriw dárejesiniń ósiwine alıp keledi.

Interaktiv metodtı qollanıwda eń baslı roldi tikkeley oqıtıwshınıń ózi atqaradı. Sebebi, rawajlangan mámleketlerde tálim-tárbiya procesiniń nátiyjeliligine kepillik beriwshi zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı qollaw boyınsha úlken tájiriye tiykarların shólkemlestiriwshi metodlar interaktiv metodlar ataması menen atalıp kelinmekte. Interaktiv metodlar házirgi waqıtta eń kóp tarqalǵan hám barlıq túrdegi bilimlendiriw tarawlarında keń qollanıw atırǵan metodlardan esaplanadı. Sonıń menen birge, interaktiv metodlardıń túrleri kóp bolıp, tálim-tárbiya procesiniń derlik barlıq wazıypaların ámelge asırıw maqsetleri ushın sáykesleri házirgi waqıtta ámelde qollanıw kelinmekte. Innovacion texnologiyalar pedagogikalıq process hám de

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

oqituvshı hám oqıwshı arasında jańalıq, ózgerisler kirgiziw bolıp, onı ámelge asırıwda tiykarınan interaktiv metodlardan paydalanıladı.

Oqıtıw metodları onıń mazmunı, áhmiyeti hám wazıypası haqqında júdá kóp pikirler bar. Maqsetke jetisiwde belgili bir tosqınlıqtı jeńip ótiw ushın qollanılatuǵın ilajlar jıynaǵı metod dep aytıladı. Olar ulıwmalastırılıp kórsetilgende oqıtıw metodın tómendegishe táriyplew múmkin: Oqıtıw metodı – tálim maqsetleri ushın oqıtıwshı hám oqıwshılardıń birgeliktegi iskerligine aytıladı[2].

Bir túrdegi maǵlıwmatlardı jıynap keste formasına keltirip úyreniw interaktiv metodı jańalıq bolmasa da házirde bul metodtan paydalanıwshılar sanı azayıp baratır, buǵan sebep bolsa sabaq waqtında bul metod biraz waqıt alıwı esaplanadı. Biraq, bul metodtı óz betinshe úyreniw waqtında jolǵa qoyıw anaǵurlım nátiyjeli esaplanadı. Jáhan ekonomikalıq-socialıq geografıyası kursın óz betinshe úyreniw dawamında oqıwshılar tómendegi kestelerdi dúziwi nátiyjeli esaplanadı.

Aziya mámleketleri					
№	Mámleket	Territoriyası Mın km ²	Xalqı mln adam	Basqarıw túri	Paytaxtı
1	Qazaqstan	2724,9	18,4	Respublika	Astana
2	Turkiya				
3	Iran				
4	Qıtay				
5	Yaponiya				

Bunnan basqa da metodlardı óz ornında, temaǵa uyqaslıǵın qollaw arqalı oqıwshılardıń óz ústinde islewine, erkin, tuwrı pikirlewine, mashqalalı jaǵdaylardan ańsat shıǵa alıwına, logikalıq pikir júrgize alıwına erisiw múmkin.

Juwmaqlap aytqanıwızda, sabaq processinde interaktiv metodlardan paydalanıw arqalı, ótilgen materiallardı jaqsı eslep qalıwǵa, óz betinshe pikirley alatuǵın oqıwshınıń qáliplesiwine járdem beredi. Oqıwshılar interaktiv metodlar járdeminde ekonomikada júz beretuǵın real processlerdi túsiniw baradı. Interaktiv metodlardıń tiykarǵı ústinligi sonda – teoriyalıq bilimlerde ámeliyatta qollay alıw qábiletine iye bolıp, bul metodlar oqıwshılardıń óz ústinde islewine, durıs pikirlewine járdem beredi.

Ádebiyatlar

1. Shavkat Mirziyoev «Tanqıdiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik –har bir rahbar faoliyatining kundali qoidasi bo`lishi kerak» T:«O`zbekiston» 2017yil
2. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения. М.: академия, 2008. 176 с.
3. Вахобов Х., Гаypова Р., Турсинов В. Географıyanı oqıtıw metodikası. Nókis «Bilim» 2010 j. 41-bet.